

English version below

Panel de un retablo tabernáculo dedicado a un santo desconocido

[Anónimo castellano](#)

Nº inventario: 424 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Retablo-tabernáculo](#)

Siglo: mediados del s.XIV

Contexto cultural / Estilo: gótico lineal

Dimensiones: 107 x 17,3 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [Temple](#)

Iconografía / Tema: [San Juan Evangelista](#), [San Pablo](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Museo Nacional de Varsovia](#) (Varsovia, Polonia)

Nº inventario en colección actual: ?r. 219

Inscripciones

Sobre el registro superior (cumbreira): "[A]NGELUS".

Sobre el registro intermedio: "IOANIS".

Sobre el registro inferior: "GENTIL".

Historia del objeto

Este panel ingresó en el Muzeum Narodowe w Warszawie en 1946, poco tiempo después del final de la II Guerra Mundial, junto con una serie de obras procedentes de la región de Silesia, entre las que se encontraban tres paneles de un segundo retablo-tabernáculo castellano. Cabe suponer que su presencia en esta región, que, tras la guerra, se incorporó a Polonia, se debió a los movimientos de obras de arte causados por el conflicto, pero lo cierto es que no se tiene información precisa acerca de cuándo o de cómo llegó allí. No se sabe nada acerca de su historia anterior. Puesto que formaba parte del mismo lote que los tres paneles anteriormente mencionados, de los que consta su adquisición en el mercado anticuario parisino por el arquitecto y estudioso alemán asentado en Hannover Albrecht Haupt (1852-1932), cabe suponer a este panel la misma procedencia. Por este motivo, en los estudios sobre los retablos-tabernáculos castellanos, se designa al conjunto al que perteneció este panel como retablo Haupt

II. Si bien no se tiene ninguna noticia sobre el origen último de este panel, sus características estilísticas, especialmente su relación con los tres paneles anteriormente mencionados sugiere que fue creado en Burgos o en su área de influencia inmediata a mediados del siglo XIV.

Descripción

Este panel fue el panel exterior izquierdo de un retablo-tabernáculo. Cuando, como en este caso, se conserva un único panel de un retablo de estas características, resulta muy difícil comprender cómo fue su desarrollo iconográfico. De hecho, ni siquiera podemos saber a qué santo estuvo dedicado. De arriba abajo se representa a un ángel, a san Juan Evangelista y a un soldado blandiendo una espada. San Juan Evangelista y el soldado eran parte de composiciones más amplias que continuarían por el desaparecido panel interior izquierdo. El reverso del panel muestra la figura de san Pablo, que sería visible cuando el retablo estuviese cerrado.

Ubicaciones

- 1946

MUSEO

[Museo Nacional de Varsovia, Varsovia \(Polonia\)](#)

- 1946

REGIÓN

[Silesia, Polonia, República Checa y Alemania \(Polonia\)](#)

- principios del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[Albrecht Haupt, Hannover \(Alemania\)](#)

- ca. 1900 - principios del s.XX

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Mercado de arte, París, París \(Francia\)](#)

- ca. 1900

PROVINCIA

[Posible procedencia de la provincia de Burgos, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- [ANDERSEN, Elisabeth \(2020\): "Closing the Tabernacle: European Madonna Tabernacles c. 1150–c. 1350", *Medievalia*, vol. 23, nº 1, pp. 73-74.](#)
- DOBRZENIECKI, Tadeusz (1977): *Catalogue of the Mediaeval Painting*, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varsovia, pp. 339-340.
- [GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando \(2018\): "Pasear entre ruinas: retablos-tabernáculo castellanos de la Baja Edad Media", *BSAA arte*, vol. 84, p. 79.](#)
- [GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando \(2020\): "Minor or Major? Castilian Tabernacle-altarpieces and the Monumental Arts", *Medievalia*, vol. 23, nº 1, p. 256.](#)
- KROESEN, Justin y TÅNGEBERG, Peter (2021): *Helgonskåp: Medieval Tabernacle Shrines in Sweden and Europe*, Michael Imhof Verlag, Petersberg, p. 101 y 219.
- [MORILLO RODRÍGUEZ, Francisco M. y GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando \(2021\): *Retablo Haupt II \(retablos-tabernáculo de la Baja Edad Media en la Corona de Castilla, 33/38\)*, Universidad de Valladolid, Valladolid.](#)
- [RATKOWSKA, Paulina \(1980\): "The Remains of an Altarpiece with the Legend of St John the Baptist: An Unpublished Work of the Franco-Gothic Style in the National Museum in Warsaw", *Bulletin du Musée National de Varsovie*, vol. 11, nº 1, pp. 3 y 10-13, il. 8-10.](#)

- S?AWOMIR Majoch (ed.) (2004): *Templariusze. Historia i mit*, vol. catálogo de exposición (Toru?, 2004), Muzeum Okr?gowe w Toruniu,, Toru?, p. 116.

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

Panel from a tabernacle-altarpiece dedicated to an unknown saint

[Anónimo castellano](#)

Inventory number: 424 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object:

Century: Mid 14th c.

Cultural context / Style: Linear Gothic

Dimensions: 42.13 x 6.81 in.

Material: [Panel](#)

Technique: [Tempera](#)

Iconography / Theme: [San Juan Evangelista](#), [San Pablo](#)

Provenance: [Possible origin in the province of Burgos](#) (Burgos, Spain)

Current location: [Muzeum Narodowe w Warszawie](#) (Warsaw, Poland)

Inventory number in current collection: ?r. 219

Inscriptions

Above the upper register (apex): '[A]NGELUS' (Angel).

Above the intermediate register: 'IOANIS' (John).

Above the lower register: 'GENTIL' (Heathen).

Object History

This panel entered the Muzeum Narodowe w Warszawie in 1946, shortly after the end of World War II, together with a series of works coming from the region of Silesia, among which there were three panels from a second Castilian tabernacle-altarpiece. It can be assumed that its presence in this region, which, after the war, was incorporated into Poland, was due to the movement of works of art caused by the conflict, but the truth is that there is no precise information about when or how it arrived there. Nothing is known about its previous history. Since it was part of the same lot as the three previously mentioned panels, recorded as having been acquired on the Parisian antiquarian market by the Hanover-based German architect and scholar Albrecht Haupt (1852-1932), the same provenance can be assumed for this panel. For this reason, in studies on Castilian tabernacle-altarpieces, the ensemble to which this panel belonged is designated as Haupt II altarpiece. Although there is no information about the ultimate origin of this panel, its stylistic features, especially its relationship with the three previously mentioned panels, suggest that it was created in Burgos or in its immediate area of influence in the middle of the 14th century.

Description

This panel was the left panel of the left wing of a tabernacle-altarpiece. When, as in this case, only one panel from an altarpiece of these characteristics is preserved, it is very difficult to understand its iconographic development. In fact, we cannot even know to which saint it was dedicated. From top to bottom, an angel, St John the Evangelist and a soldier brandishing a sword are represented. St. John the Evangelist and the soldier were part of larger compositions that would continue on the missing right panel of the left wing. The reverse of the panel shows the figure of St Paul, which would be visible when the altarpiece was closed.

Locations

- 1946

MUSEUM

[Muzeum Narodowe w Warszawie, Varsovia \(Poland\)](#)

- 1946

REGION

[Silesia, Polonia, República Checa y Alemania \(Poland\)](#)

- Early XX

PRIVATE COLLECTION

[Albrecht Haupt, Hannover \(Germany\)](#)

- ca. 1900 - Early XX

DEALER/ANTIQUARIAN

[Art market, Paris, Paris \(France\)](#)

- ca. 1900

PROVINCE

[Possible origin in the province of Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- [ANDERSEN, Elisabeth \(2020\): "Closing the Tabernacle: European Madonna Tabernacles c. 1150–c. 1350", *Medievalia*, vol. 23, nº 1, pp. 73-74.](#)
- DOBRZENIECKI, Tadeusz (1977): *Catalogue of the Mediaeval Painting*, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varsovia, pp. 339-340.
- [GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando \(2018\): "Pasear entre ruinas: retablos-tabernáculo castellanos de la Baja Edad Media", *BSAA arte*, vol. 84, p. 79.](#)
- [GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando \(2020\): "Minor or Major? Castilian Tabernacle-altarpieces and the Monumental Arts", *Medievalia*, vol. 23, nº 1, p. 256.](#)
- KROESEN, Justin y TÅNGEBERG, Peter (2021): *Helgonskåp: Medieval Tabernacle Shrines in Sweden and Europe*, Michael Imhof Verlag, Petersberg, p. 101 y 219.
- [MORILLO RODRÍGUEZ, Francisco M. y GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando \(2021\): *Retablo Haupt II \(retablos-tabernáculo de la Baja Edad Media en la Corona de Castilla, 33/38\)*, Universidad de Valladolid, Valladolid.](#)
- [RATKOWSKA, Paulina \(1980\): "The Remains of an Altarpiece with the Legend of St John the Baptist: An Unpublished Work of the Franco-Gothic Style in the National Museum in Warsaw", *Bulletin du Musée National de Varsovie*, vol. 11, nº 1, pp. 3 y 10-13, il. 8-10.](#)
- S?AWOMIR Majoch (ed.) (2004): *Templariusze. Historia i mit*, vol. catálogo de exposición (Toru?, 2004), Muzeum Okr?gowe w Toruniu., Toru?, p. 116.

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright:

© Muzeum Narodowe w Warszawie

1000